

NEFTNI QAYTA ISHLASH ORQALI ORGANIK MODDALAR OLISH**Abusattorova Sharofatxon Alisher qizi¹****Komiljonova Zulhumora Tolibjon qizi²****Talaba: Namangan muhandislik-qurilish instituti****Yo'ldosheva Nigora Tursunboyevna³****O'qituvchi: Namangan muhandislik-qurilish institute****[https://doi.org/ 10.5281/zenodo.7830504](https://doi.org/10.5281/zenodo.7830504)**

Bugungi kunda sanoatda polimer chiqindilar, yog' olish jarayonida hosil bo'ladigan chiqindilar, eski avtomobil shinalari, Neft-gaz sanoati tarmoklarida hosil bo'ladigan chiqindilarning miqdori ortib bormoqda. Shu chiqindilarni qayta ishlash muammosi juda ham dolzarb masalalardan biri ekanligini inobatga olib, ushbu masalalarga qaratilgan ilmiy ishlarni yanada rivojlantirish zarurligini ko'rsatmoqda.

Neft sanoati ko'p miqdordagi turli tarkibli chiqindilar hosil bo'lishi tufayli ekologiyaga zarari bo'yicha kimyo korxonalarida orasida yetakchi o'rinlarni egallaydi.

Neft shlamlari - bu neft mahsulotlari suv va mexanik qo'shimchalardan tashkil topgan murakkab fizik-kimyoviy aralashmadir. Neft shlamlari neftni qazib olish, tashish, saqlash va turli xil jarayonlarda shakllanadi hamda to'planadi. O'rganish shartlariga ko'ra, shlamlar tuproqli, tabiiy va rezervuarlarda yig'ilib qoladigan turlarga bo'linadi.

1. Tuproqli neft shlamlari, ishlab chiqarish operatsiyalari paytida yoki favqulodda vaziyatlarda neft mahsulotlarining tuproqqa to'kilishi natijasida hosil bo'ladi.
2. Tabiiy neft shlamlar, neft ko'llarining pastki qismida neftning tinishi tufayli hosil bo'ladi.
3. Rezervuarli shlamlar esa neft mahsulotlarini turli xil yomkostlarda saqlash va tashish paytida hosil bo'ladi.

Har yili neft sanoatidagi ishlab chiqarish korxonalarida, rezervuarlarni tozalashdan so'ng olingan neft shlamlari fakellarda yoqib tashlanadi yoki tuproqqa ko'miladi, bu esa atrof-muhitning jiddiy antropogen ifloslanishiga olib keladi. Shuni qo'shimcha qilish kerakki, neft shlamlarning yonishi suvning yuqori miqdori tufayli katta energiya sarfini talab qiladi. Suv va mexanik aralashmalardan tashqari, neft shlamlarida neft mahsulotlarining katta qismi mavjud.

Neft shlamlarining atrof-muhitga salbiy ta'sirini kamaytirish muammolarini hal qilishning imkonini, bu neft shlamlarida joylashgan uglevodorod xom ashyosidan foydali tarkibiy qismlarni ajratib olish va chiqindilarning ulushini mumkin bo'lgan minimal darajaga yetkazish bilan tayyor mahsulotga aylantirishdir. So'nggi yillarda neftni qayta ishlaydigan korxonalar chiqindilarni qayta ishlash va neftni qayta ishlashga yo'naltirilgan turli xil texnologik yechimlarni ishlab chiqarishga joriy etishmoqda. Shunday bo'lsada, barcha talablarga javob beradigan neft shlamlarini foydali mahsulotga aylantirishning texnologik sxemalari va jihozlari yetarlicha mavjud emas.

Olib borilayotgan tadqiqot ishining asosiy maqsadi Respublikamiz neft-gaz sanoati tarmoqlarida paydo bo'ladigan neftshlamni qayta ishlash imkonini beradigan texnologik qurilmani tayyorlab, uning samarali ishlaydigan texnologik o'lchamlarini aniqlash hamda ishlab chiqarishga yangi texnologiyani joriy etishdan iborat.

Ishlab chiqilgan qurilmani O'zbekiston Respublikasi "O'zbekneftgaz" milliy xolding kompaniyasi tarmoqlarida ishlab chiqarish jarayonida vujudga keladigan tarkibida

uglevodorod tutgan har-xil chiqindilarni qayta ishlash uchun joriy etish ishlari olib borilmoqda.

References:

1. Нажмиддинов, Р. Ю., Мелиқўзиева, Г. Қ., Зокиров, М., & Юсупов, И. (2022). Марказий Қизилқум фосфоритларидан таркибида кальций ва магний бўлган концентранган фосфорли оддий ўғитлар олиш. Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali, 2(6), 56-61.
2. Raxmonov, D., & Zokirov, M. (2023). POLISTIROL ASOSIDAGI BETON KOMPOZITSIYALARINI SUV SHIMUVCHANLIK XOSSALARINI O'RGANISH. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 2(1), 21-24.

